

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 5

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 5 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физикультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитации и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна

PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akhmedova D.I., Ruzmatova D.M. CLINICAL EXAMPLES OF CARDIOMYOPATHY IN CHILDREN.....	6
2. Akhmedova D.I., Mamatkulova R.I. JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS WITH AN EARLY ONSET: A CASE REPORT.....	11
3. Kayumova Nilufar Nigmatjanovna A MODERN VIEW OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS IN ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW).....	16
4. M.N. Tillyashaikhov, S.V. Kamishov, K.Sh. Izrailbekova THE FREQUENCY OF THE DEVELOPMENT OF MULTIPLE PRIMARY MALIGNANT TUMORS OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM.....	22
5. Kayumova Nilufar Nigmatjanovna COMPARATIVE DYNAMICS OF IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF ORAL FLUID IN CHILDREN WITH ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS OF THE JAW IN THE TREATMENT OF STANDARD AND COMPLEX THERAPY WITH THE USE OF ENZYME THERAPY.....	29
6. Kamilov Kh.P., Takhirova K.A., Ibragimov O.D., Komilova A.Z. MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF MULTIFORM EXUDATIVE ERYTHEMA OF THE MOUTH.....	34
7. Ulugmuratov A.A., Khidirov L.A. EXPRESSION OF MICRORNA LEVELS IN INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....	42
8. Mamarizaev I.K., Abdukadirova Sh.B., Djuraev Dj.D. THE ROLE OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN AGAINST THE BACKGROUND OF MYOCARDITIS.....	47
9. Alyavi A.L., Latipov A.Ya., Pulatova Sh.H. ROLE OF SODIUM URETIC PEPTIDES IN THE DIAGNOSIS OF HEART FAILURE IN POST-INFRACT CARDIOSCLEROSIS.....	52
10. Kamilov X.P., Kadirbayeva A.A., Ibodullayeva Sh.A. ETIOPATHOGENETIC CHARACTERISTICS OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS.....	56

Mamarizaev Ibrokhim Komiljonovich

Assistant, Department of 1-Pediatrics and Neonatology,
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
shaxzodjon2013@gmail.com

Abdukadirova Shakhnoza Bahronovna

Assistant at the Department of Clinical Pharmacology
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
abdukodirovasahnoz86@gmail.com

Djuraev Djafar Davronovich

Assistant, propaedeutics of childhood diseases,
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
login0929@mail.ru

THE ROLE OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN AGAINST THE BACKGROUND OF MYOCARDITIS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10121866>

ABSTRACT

The development of the inflammatory process in obstructive bronchitis and myocarditis cannot be imagined without changes in the hemostatic system since the coagulation and anticoagulation system of the blood is of particular importance in the pathogenesis of this disease. Determination of blood coagulation parameters (APTT, TV, PTT, D-dimer) in patients with obstructive bronchitis with myocarditis will prevent the risk of developing a complicated course of the disease.

Keywords: bronchitis, myocarditis, children, obstruction, hemostasis, anticoagulation system, pathogenesis, APTT, TV, PTT, D-dimer.

Мамаризаев Иброхим Комилжонович

Ассистент кафедры 1-педиатрии и неонатологии
Самаркандского государственного медицинского университета
Самарканд, Узбекистан
shaxzodjon2013@gmail.com

Абдукадирова Шахноза Бахроновна

Ассистент кафедры клинической фармакологии
Самаркандского государственного медицинского университета
Самарканд, Узбекистан
abdukodirovasahnoz86@gmail.com

Джураев Жафар Давронович

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней
Самаркандского государственного медицинского университета
Самарканд, Узбекистан. login0929@mail.ru

РОЛЬ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА В РАЗВИТИИ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ МИОКАРДИТА

АННОТАЦИЯ

Развитие воспалительного процесса при обструктивном бронхите и миокардитах невозможно представить без изменений в системе гемостаза, так как свертывающая и противосвертывающая система крови имеет особое значение в патогенезе этого заболевания. Определение показателей свертывания крови (АЧТВ, ТВ, ПТВ, Д-димер) у пациентов с обструктивным бронхитом с миокардитами позволит предупредить риск развития осложненного течения заболевания.

Ключевые слова: бронхит, миокардит, дети, обструкция, гемостаз, противосвертывающая система, патогенезе, АЧТВ, ТВ, ПТВ, Д-димер.

Mamarizaev Ibroxim Komiljonovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
1-pediatriya va neonatologiya kafedrasida assistenti
Samarqand, O'zbekiston
shaxzodjon2013@gmail.com

Abduqodirova Shaxnoza Bahronovna

Klinik farmakologiya kafedrasida assistenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston
abdukodirovasahnoz86@gmail.com

Mamarizaev Ibroxim Komiljonovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Bolalar kasalliklari propedevtikasi kafedrasida assistenti
Samarqand, O'zbekiston
login0929@mail.ru

BOLALARDA MIOKARDIT FONIDA O'TKIR OBSTRUKTIV BRONXIT RIVOJLANISHIDA GEMOSTATIK TIZIMNING ROLI

ANNOTATSIYA

Обструктив бронхит ва миокардитда yallig'lanish jarayonining rivojlanishini gemostatik tizimdagi o'zgarishlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki qonning koagulyatsion va antikoagulyatsion tizimi ushbu kasallikning patogeneza alohida ahamiyatga ega. Miyokardit bilan obstruktiv bronxit bilan og'rigan bemorlarda qon ivish parametrlarini (APTT, TV, PTT, D-dimer) aniqlash kasallikning murakkab kursini rivojlanish xavfini oldini oladi.

Kalit so'zlar: bronxit, miokardit, bolalar, obstruktsiya, gemostaz, antikoagulyatsion tizimi, patogeneza, APTT, TV, PTT, D-dimer.

Relevance. In recent years, there has been an increase in myocarditis, but the true incidence of the disease in children is unknown due to the lack of uniform diagnostic criteria for the disease, even taking into account pathomorphological data and the extreme diversity of clinical symptoms of the disease, as well as the almost complete absence of coordinated multicenter studies [1,3,5]

Despite the research, the problem of the course of broncho-obstructive syndrome in children with myocarditis still remains unresolved, which is associated with a variety of etiological factors, clinical, laboratory and instrumental manifestations of the disease. [4,3,6]

The search for differential diagnostic criteria and additional methods of pathogenetic therapy for the disease continues. [4,5]

Purpose of the study: to determine the role of the hemostasis system in diagnosing and treating acute obstructive bronchitis in children with myocarditis.

Materials and methods of research.

To solve this goal and problem, we conducted an in-depth study of 80 children with acute obstructive bronchitis due to myocarditis aged from 1 to 10 years.

The research was carried out in the pediatric departments and pediatric intensive care unit of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care. 80 children were examined.

Of them: Group I (main group) – children with acute obstructive bronchitis secondary to myocarditis (40 patients).

Group II (comparison group) – children with acute obstructive bronchitis (40 patients)

We studied the main markers characterizing the state of the components of the blood coagulation system. In particular, the state of the plasma link was assessed by activated partial thromboplastin time (aPTT), thrombin time (TT) and fibrinogen, platelet hemostasis by prothrombin time (PTT), the fibrinolysis system by fibrinolytic activity (FA) and D-dimer.

Results and discussions. Analysis of the studied indicators depending on the nosological form (Table 1-3) showed that in patients with uncomplicated obstructive bronchitis with myocarditis, in comparison with obstructive bronchitis without myocarditis, disparate changes occur in the increase in the duration of APTT - 24.26 ± 1.8 sec and 30.31 ± 1.44 sec ($P < 0.01$) and PTT - 20.67 ± 0.98 sec and 16.64 ± 0.58 sec, respectively, groups ($P < 0.001$). Significant disorders of the blood coagulation system were identified in patients with uncomplicated obstructive bronchitis with myocarditis.

Table 1
The state of coagulation hemostasis in patients with acute obstructive bronchitis with myocarditis

Indicators	Group #1	
	M	m
APTT, sec	24,26	1,63
TB, sec	23,10	0,39
Fibrinogen	1,89	0,12
PTV, sec	20,67	0,98
FA, %	246,44	11,72
D-dimer, ng/ml	368,65	19,64

Table 2
State of coagulation hemostasis in patients with acute obstructive bronchitis

Indicators	Group #2	
	M	m
APTT, sec	30,31	1,44
TB, sec	14,72	0,61
Fibrinogen	3,61	0,15
PTV, sec	16,64	0,58
FA, %	212,98	5,67
D-dimer, ng/ml	274,37	12,90

Analysis of the studied indicators depending on the nosological form (Table 3.3) showed that in patients with obstructive bronchitis with myocarditis (group I), in comparison with acute obstructive bronchitis (group II), there are significant differences in the increase in the duration of D-dimer and FA, according to the groups ($P<0.001$). Significant disorders of the blood coagulation system were identified in patients with acute obstructive myocarditis.

There is a shortening of the duration of APTT (24.26 ± 1.63 sec), a decrease in the level of fibrinogen (1.89 ± 0.12 g/l), a decrease in FA activity ($246.44\pm 11.72\%$) and an increase in the content of D-dimer (368.65 ± 19.64 ng/ml), in comparison with patients with acute obstructive bronchitis (30.31 ± 1.44 sec., 3.61 ± 0.15 g/l, $212.98\pm 5.67\%$ and 274.37 ± 12.90 ng/ml, respectively), which indicates the involvement of the hemostatic system in obstructive bronchitis and the negative impact of disease comorbidity on the course of the disease ($P<0.05$, $P<0.01$, $P<0.001$).

Table 3

State of coagulation hemostasis in patients with acute obstructive bronchitis

Indicators	Group #I (n=40)		Group #II (n=40)		P
	M	m	M	m	
APTT, sec	24,26	1,63	30,31	1,44	<0,01
TB, sec	23,10	0,39	14,72	0,61	<0,001
Fibrinogen	1,89	0,12	3,61	0,15	<0,001
PTV, sec	20,67	0,98	16,64	0,58	<0,001
FA, %	246,44	11,72	212,98	5,67	<0,05
D-dimer, ng/ml	368,65	19,64	274,37	12,90	<0,001

P – significance of differences between the compared groups

Conclusions. Thus, the studies carried out showed that the patients we examined showed pronounced changes in hemostasiological parameters, which are manifested by a violation of the processes of the coagulation system, which determines the nature of the course of the disease. The revealed direction of coagulation mechanisms and their severity indicate an essential pathogenetic role in bronchial obstruction's development and progression, which aggravates obstructive bronchitis in children.

References:

1. Askarovna S. O. et al. Correlation of hormonal status indicators of physical and sexual development in children with chronic bronchitis //European science review. – 2017. – №. 1-2. – pp. 159-161.
2. Askarovna S. O. et al. Correlation of hormonal status indicators of physical and sexual development in children with chronic bronchitis //European Science Review. – 2017.
3. Lim M.V., Shavazi N.M. “The combined use of acetylcysteine and 3% of sodium chloride in the nebulizer therapy of acute bronchiolitis” European science review. № 11-12, 2016. pp. 63-66.
4. Shavazi N.M. and Lim M. V. “The effectiveness of nebulizer inhalations of acetylcysteine in the therapy of acute bronchiolitis in infants”. Problems of Biology and Medicine. № 2, 2016: 87.
4. Fedorovna I. M. The influence of risk factors on developing atypical pneumonia in young children //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – T. 11. – №. 2.
5. Fedorovna I. M. The influence of risk factors on developing atypical pneumonia in young children //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – T. 11. – №. 2.
6. Kantar A. et al. ERS statement on protracted bacterial bronchitis in children //European Respiratory Journal. – 2017. – T. 50. – №. 2.

7. Chen N., Zhang H., Feng Y. Clinical features and pathogen distributions of microbiological-based protracted bacterial bronchitis in children of different ages in Northeast China //Frontiers in Pediatrics. – 2023. – Т. 11. – pp. 1163014.
8. Shavazi N. M. et al. COURSE OF OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN ON THE BACKGROUND OF HYPOXIC-ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY DEPENDING ON PREMORBID SOIL AND IMMUNO-BIOLOGICAL INDICATORS //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
9. Alsayed A. R. et al. Etiologies of Acute Bronchiolitis in Children at Risk for Asthma, with Emphasis on the Human Rhinovirus Genotyping Protocol //Journal of Clinical Medicine. – 2023. Т. 12. – №. 12. – p. 3909.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 5 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000